

CALENDARIO AUGER 2024

Mujeres y
Niñas
en la
Ciencia

CALENDARIO
AUGER 2024

VALENTINA SABIO
16 AÑOS - MALARGÜE

"Mujeres y Niñas en las Ciencias" - Calendario Auger 2024

El Observatorio Pierre Auger organizó el concurso de dibujo y pintura "Mujeres y Niñas en las Ciencias 2023", cuyo objetivo fue seleccionar 13 obras para identificar los meses del año 2024 (más una, que estará en portada).

Se trata de una edición especial del Calendario del Observatorio Pierre Auger y busca crear conciencia sobre el papel de la mujer en la investigación científica y, a su vez, resaltar la importancia de la educación en contenidos STEM en la escuela, permitiendo una mayor participación de las niñas en ciencia y tecnología desde temprana edad.

El observatorio ha publicado los calendarios 2009 - Año Internacional de la Astronomía y 2015 - Año Internacional de la Luz, pero esta es la primera vez que las efemérides están dedicadas exclusivamente a mujeres que se destacaron en sus disciplinas científicas.

Físicas, Matemáticas, Químicas, Biólogas, Astrónomas e Ingenieras están presentes durante todo el año representado por el calendario, en los días en que se recuerdan sus nacimientos.

Por primera vez también se han incluido en el calendario **mujeres científicas que trabajan en la Colaboración Pierre Auger**.

Cabe señalar que, en el período noviembre de 2023 - noviembre de 2026, la directora científica del Observatorio Pierre Auger es una mujer, la Dra. Antonella Castellina, investigadora del INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) y asociada de investigación científica del INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Torino, Italia. Muchas otras científicas lideran tareas técnicas y de análisis en la Colaboración.

Esperamos que todas ellas sirvan de inspiración para las generaciones futuras, animando a las mujeres jóvenes a iniciar una carrera científica y ayudando a aumentar la conciencia de toda la comunidad científica sobre las disparidades todavía demasiado comunes relacionadas con las cuestiones de género.

"Women and Girls in Sciences" - Calendar Auger 2024

The Pierre Auger Observatory organized the drawing and painting contest "Women and Girls in Sciences 2023", whose objective was to select 13 works to identify the months of the year 2024 (plus one, which will be on the cover).

This is a special edition of the Pierre Auger Observatory Calendar and seeks to raise awareness about the role of women in scientific research and, in turn, highlight the importance of education in STEM content in school, allowing greater participation by girls in science and technology from a young age.

The observatory has published the 2009 - International Year of Astronomy and 2015 - International Year of Light calendars, but this is the first time that the anniversaries are exclusively dedicated to women who stood out in their scientific disciplines.

Prominent Physicists, Mathematicians, Chemists, Biologists, Astronomers and Engineers are present throughout the year represented by the calendar, on the days when their births are remembered.

For the first time, **women scientists working in the Pierre Auger Collaboration** have been included in the calendar too.

It is worth noting that in the period November 2023 - November 2026, the 20 Spokesperson of the Pierre Auger Observatory is a woman, Dr. Antonella Castellina, senior scientist at the INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) and associate for scientific research at the INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), Torino, Italy. Many other women scientists are leading analysis and technical tasks in the Collaboration.

We hope that all of them serve as inspiration for future generations, encouraging young women to start a career in science and helping to increase the awareness of the whole science community of the still too common disparities related to gender issues.

El nombre de este mes proviene del dios romano **JANO**

Deidad de dos caras que al mirar hacia atrás y hacia adelante representaba el comienzo y el final. Era considerado el dios de las puertas. Nombraron a este mes *Januarius* y fue evocado abriendo el año. En inglés la palabra January cobra más sentido.

ENERO 2024

CALENDARIOS *con Historia...*

CALENDARIO SUMERIO

Una antigua civilización de la Mesopotamia creó uno de los calendarios más antiguos conocidos. Se basaba en los ciclos de la luna y el sol. El año estaba compuesto por 12 meses y duraba aproximadamente 354 días.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1 AÑO NUEVO	2	3	4 CUARTO MENGUANTE	5	6	7
8	9	10	11 LUNA NUEVA	12	13	14
15	16	17 CUARTO CRECIENTE	18	19	20	21
22	23	24	25 LUNA LLENA	26	27	28
29	30	31				

OBRA DE:

**AIXA
ÁLVAREZ
CABRAL**

**13 AÑOS
JUNIN
MENDOZA**

DICIEMBRE 23

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ENERO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

FEBRERO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

ENERO

Nacimientos y otras Efemérides

1/1/1962: Alexia Massalin, informática y programadora, pionera en el concepto de superoptimización.

2/1/1969: Gabriela Nicora, geofísica argentina, miembro del grupo Cosmo - geophysics.

4/1/1963: May-Britt Moser, neurocientífica y psicóloga noruega, galardonada en 2014 con el Nobel de Fisiología y Medicina.

15/1/1850: Sofia Kovalévskaya, matemática y escritora rusa.

15/1/1918: Sheila Tinney, física y matemática irlandesa. Investigó retículos cristalinos, mecánica ondulatoria, electrodinámica cuántica, radiación cósmica y teoría de mesones.

16/1/1918: Inga Fischer - Hjalmar, física sueca, pionera en aplicar la mecánica cuántica en química.

23/1/1918: Gertrude Belle Elion, bioquímica y farmacóloga norteamericana, en 1988 obtuvo el Nobel de Fisiología y Medicina.

24/1/1981: Gina Isar, física rumana, miembro del grupo de simulaciones.

27/1/1941: Beatrice Hill Tinsley, astrónoma y cosmóloga de Nueva Zelanda, nacida en Gran Bretaña. Su trabajo es clave para entender cómo las galaxias evolucionan con el tiempo.

27/1/1947: Linda Brown Buck, bióloga, médica y profesora estadounidense. Obtuvo en 2004 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.

El nombre de este mes proviene del dios romano **FEBRUUS**

Originalmente, el calendario romano tenía 10 meses y Febrero era el último del año. En este mes se llevaba a cabo el festival de la purificación (*Februa*), en honor a este, el dios de la muerte y la purificación. En este período ellos realizaban rituales para redimir los pecados.

FEBRERO

2024

CALENDARIOS *con Historia...*

CALENDARIO EGIPCIO
Constaba de 12 meses de 30 días. Era solar y se basaba en observaciones astronómicas, como la aparición de la estrella Sirio en el cielo, que marcaba el inicio del año nuevo. Era fundamental para planificar la agricultura y las celebraciones religiosas.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
			1	2	3 CUARTO MENGUANTE	4
5	6	7	8	9 LUNA NUEVA	10	11 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
12 CARNAVAL	13 CARNAVAL	14	15	16 CUARTO CRECIENTE	17	18
19	20	21	22	23	24 LUNA LLENA	25
26	27	28	29			

FEBRERO

Nacimientos y otras Efemérides

2/2/1981: Ioana Codrina Maris, física, representante de Bélgica en el *Observatorio Pierre Auger*.

5/2/1918: Edith Alice Müller, matemática y astrónoma española. Su actividad principal fue el estudio de la física solar, primera mujer que ocupó el cargo de Secretaria General de la Unión Astronómica Internacional.

11/2/2015: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una iniciativa proclamada por la Asamblea General de ONU. Su objetivo es promover el acceso equitativo y la participación plena de mujeres y niñas en el ámbito científico, trabajando hacia la consecución de la igualdad de género en este campo.

12/2/1921: Kathleen McNulty Mauchly Antonelli, irlandesa. Fue una de las 6 programadoras originales de ENIAC, la primera computadora digital electrónica de propósito general.

24/2/1965: Gabriela González, astrofísica argentina, especialista en ondas gravitacionales y portavoz del Proyecto LIGO.

25/2: Antonella Castellina, física italiana, actual directora científica del Observatorio Pierre Auger.

OBRA DE:

**VALENTINA
BERGMANN**

13 AÑOS
SAN RAFAEL
MENDOZA

ENERO							FEBRERO							MARZO						
LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4				1	2	3	
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	4	5	6	7	8	9	10
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	18	19	20	21	22	23	24
29	30	31					26	27	28	29				25	26	27	28	29	30	31

El nombre de este mes proviene del dios romano **MARTIUS**

Marte era el dios romano de la guerra y la agricultura, estaba asociado también a la primavera, el renacer. Los romanos celebraban las festividades del equinoccio de primavera, período fundamental para la agricultura, pero también donde iniciaba la temporada de guerra.

MARZO

2024

CALENDARIOS *con Historia...*

CALENDARIO ROMANO

La primera versión fue establecida en el 700 a.C. y se usó hasta el 46 a.C., estaba dividido en 10 meses y el año comenzaba en Marzo. Principalmente se regía por los tiempos de la agricultura y el año cero era la fundación de Roma, en 753 a.C.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
				1	2	3
4 CUARTO MENGUANTE	5	6	7	8 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	9	10 LUNA NUEVA
11	12	13	14	15	16 CUARTO CRECIENTE	17
18	19	20	21	22	23	24 DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA
25 LUNA LLENA	26	27	28 JUEVES SANTO	29 VIERNES SANTO	30	31

OBRA DE:

ÁNGELES SOFÍA HAGEN

15 AÑOS
GODOY CRUZ
MENDOZA

FEBRERO						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SÁB	DOM
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

MARZO						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SÁB	DOM
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

ABRIL						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SÁB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

MARZO

Nacimientos y otras Efemérides

4/3/1983: Nataliia Borodai, trabaja actualmente en el grupo que investiga partículas neutras.

6/3/1937: Valentina Tereshkova, ingeniera y cosmonauta rusa, fue la primera mujer que viajó al espacio exterior a bordo de la nave Vostok 6.

7/3/1977: Marica Branchesi, astrofísica italiana. Su trabajo científico fue fundamental para el descubrimiento de las ondas gravitacionales por parte de Virgo/LIGO.

8/3/1910: Día Internacional de la Mujer.

12/3/1907: Ellen Dorrit Hoffleit, astrónoma estadounidense. Conocida por sus trabajos sobre estrellas variables, astrometría, espectroscopía y por uno de los catálogos más famosos del mundo, el Bright Star Catalog.

16/3/1750: Caroline Lucretia Herschel, astrónoma británica. De familia de astrónomos y músicos, fue conocida por ser la primera mujer en descubrir un cometa.

16/3: Veronika Vašičková. Miembro del grupo de fenomenología.

21/3/1866: Antonia Maury, astrónoma estadounidense.

23/3/1882: Amalie Emmy Noether, matemática estadounidense.

27/3/1930: Adela Ringuet, astrónoma argentina. Fundadora de la Asociación Argentina de Astronomía, en 1958.

Se cree que su nombre podría estar relacionado con el término latino **APRILIS**

Relacionado con el término "Aperire", que significa *abrir*. Se lo asocia con la primavera, época donde en la antigua Roma, las flores y los brotes comienzan a abrir y florecer. Otra teoría dice que su nombre estaría relacionado con la diosa griega del amor y la fertilidad "Afrodita".

ABRIL 2024

CALENDARIOS *con Historia...*

CALENDARIO AZTECA
También conocido como "Xiuhpohualli" (Piedra del Sol), se utilizó por varias culturas precolombinas. Estaba formado por dos ciclos de tiempo que funcionaban en simultáneo: "Xiuhpohualli" (18 meses de 20 días), y "Tonalpohualli" (13 números x 20 días).

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1 FERIADO CON FINES TURÍSTICOS	2 DÍA DEL VETERANO Y LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS	3	4	5	6	7
8 LUNA NUEVA	9	10	11	12	13	14
15 CUARTO CRECIENTE	16	17	18	19	20	21
22	23 LUNA LLENA	24	25	26	27	28
29	30					

ABRIL

Nacimientos y otras Efemérides

1/4/1976: Marie - Sophie Germain, matemática, física y filósofa autodidacta francesa. Contribuyó a la teoría de números, entre otras. Consideraba la Ciencia como el estímulo intelectual que daba sentido y tranquilidad a su existencia.

5/4/1887: Hedwig Kohn, física alemana. Trabajó en la determinación cuantitativa de la intensidad luminosa. Sus aportaciones contribuyeron al desarrollo de la espectroscopia atómica y molecular.

9/4/1921: Mary Winston Jackson, matemática e ingeniera aeroespacial estadounidense. Trabajó en el Centro de Investigación de Langley de la NASA, donde desempeñó puestos diversos: desde calculista a ingeniera.

15/4/1961: Carol Greider, bioquímica estadounidense, descubridora de la telomerasa, una enzima que forma los telómeros durante la duplicación del ADN. Recibió junto con Elizabeth Blackburn y Jack Szostak en 2009 el Premio Nobel de Medicina.

22/4/1909: Rita Levi-Montalcini, neuróloga italiana, descubrió el primer factor de crecimiento conocido en el sistema nervioso, investigación por la que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1986, compartido con Stanley Cohen.

OBRA DE:

**LUZ
MARÍA
STANCHI**

**14 AÑOS
LA PLATA
BUENOS AIRES**

MARZO							ABRIL							MAYO							
LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	
					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	
25	26	27	28	29	30	31	29	30	27	28	29	30	31								

El nombre de este mes proviene de la diosa romana **MAIA**

Madre de Mercurio, era una de las Pleiades, grupo de siete hermanas que eran hijas de Atlas y Pléyone. Estaba asociada con la fertilidad, el crecimiento y la primavera. Su culto se celebraba en esta época donde comenzaba el crecimiento de la vegetación.

MAYO

2024

CALENDARIOS *con Historia...*

CALENDARIO MAYA

Sistema complejo de varios ciclos entrelazados: "Tzolk'in" (20 días señaladores x 13 tonos: 260); "Haab'" (Ciclo solar de 18 meses de 20 días) y finalmente la denominada "Cuenta Larga", que permitía registrar y proyectar fechas.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
		1 DÍA DEL TRABAJO	2	3	4	5
6	7	8 LUNA NUEVA	9	10	11	12
13	14	15 CUARTO CRESCIENTE	16	17	18	19
20	21	22	23 LUNA LLENA	24	25 REVOLUCIÓN DE MAYO	26
27	28	29	30	31		

OBRA DE:

**MARÍA
EMILIA
RODRÍGUEZ**

**15 AÑOS
GUAYMALLÉN
MENDOZA**

ABRIL						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SÁB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

MAYO						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SÁB	DOM
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

JUNIO						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SÁB	DOM
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

MAYO

Nacimientos y otras Efemérides

5/5/1950: Gloria Dubner, astrofísica argentina. Fue directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio.

9/5/1989: Katherine Louise Bouman, ingeniera eléctrica y científica informática. Fue autora de algoritmo para obtener imágenes de agujeros negros.

10/5/1900: Dorothy Crowfoot Hodgkin, química británica. Premio Nobel en 1964 por la cristalografía de proteínas.

13/5/1914: Antonia Ferrín Moreiras, astrónoma española.

15/5/1857: Williamina Fleming, astrónoma escocesa-estadounidense. Célebre por la clasificación de estrellas e identificación de estrellas variables.

15/5/1961: Corinne Berat. Representante de Francia en el Observatorio Pierre Auger.

16/5/1925: Nancy Roman, astrónoma estadounidense. Denominada "la madre del Hubble" por su papel en la planificación de este.

22/5/1903: Bertha Swirles Jeffreys, matemática y física británica.

26/5/1970: Patricia Maria Hansen, miembro de la Colaboración Argentina del Observatorio.

27/5/1959: Donna Theo Strickland, física canadiense. Premio Nobel de Física en 2018.

28/5/1912: Ruby Violet Payne-Scott, astrónoma australiana.

31/5/1877: Chien-Shiung Wu, física estadounidense, nacida en China.

El nombre de este mes proviene de la diosa romana **JUNO**

Juno era considerada la protectora de las mujeres y se asociaba con el matrimonio y la fertilidad. El año comenzaba en marzo, por lo tanto junio era el cuarto mes y era muy importante para las ceremonias matrimoniales y festividades dedicadas a esta diosa.

JUNIO 2024

CALENDARIOS *con Historia...*

CALENDARIO CHINO

Es un calendario lunisolar. Se compone de un ciclo de 60 años y utiliza una combinación de diez troncos celestiales y doce ramas terrestres para nombrar los años, meses, días y horas.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
					1	2
3	4	5	6 LUNA NUEVA	7	8	9
10	11	12 CUARTO CRECIENTE	13	14	15	16
17 PASO A LA INMORTAL. DEL GRAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES	18	19	20 PASO A LA INMORTAL. DEL GRAL MANUEL BELGRANO	21 FERIADO CON FINES TURÍSTICOS	22	23
24	25	26	27	28	29 CUARTO MENGUANTE	30

JUNIO

Nacimientos y otras Efemérides

3/6/1923: Erika Böhm-Vitense, astrofísica estadounidense de origen alemán. Conocida por su trabajo sobre estrellas variables cefeidas y atmósferas estelares.

6/6/1959: Fabienne Casoli, astrónoma y astrofísica francesa. Primera mujer en dirigir el Observatorio de París (Enero 2020).

8/6/1896: Eleanor Pairman, matemática británica. Enseñó matemáticas al alumnado ciego.

12/6/1922: Margherita Hack, astrofísica italiana. Primera en administrar un Observatorio.

13/6/1955: Ewine van Dishoeck, astrónoma y química neerlandesa. Fue presidenta de la IAU.

14/6/1950: Claudia Patricia Massolo, física nuclear argentina.

16/6/1965: Andrea Mia Ghez, astrónoma estadounidense. Premio Nobel de Física en 2020.

16/6/1902: Barbara McClintock, por sus descubrimientos en el campo de la citogenética en 1983 se convirtió en la primera mujer en ganar en solitario un Nobel de medicina.

18/6/1962: Lisa Randall, física teórica estadounidense. Modelos de teoría de cuerdas.

22/6/1939: Ada Yonath, cristalógrafa israelí, Nobel de Química en 2009.

23/6/1889: Verena Holmes, promovió la participación de las mujeres en la ingeniería.

28/6/1906: María Goeppert-Mayer, Nobel en 1963 por su modelo de capas nuclear.

30/6: Herese Paulsen, miembro del grupo que investiga multi-mensajeros.

OBRA DE:
CIRO
OCTAVIO
SOBARZO

5 AÑOS
MALARGÜE
MENDOZA

MAYO							JUNIO							JULIO						
LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
		1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				

El nombre de este mes proviene del líder romano

JULIO CÉSAR

JULIO 2024

En el año 44 a.C., después del asesinato del político y militar Julio César, el Senado romano decidió honrar su memoria y le otorgó este mes en su honor, cambiando el nombre de "Quintilis" a "Julius" (julio en latín) en el calendario romano.

CALENDARIOS con Historia...

CALENDARIO HEBREO

Se basa en ciclos lunares, con la adición de meses adicionales para sincronizarlo con las estaciones del año, lo que lo hace lunisolar. Un año hebreo comúnmente tiene 12 meses, pero algunos años tienen un mes adicional (llamado Adar).

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
1	2	3	4	5 LUNA NUEVA	6	7
8	9 DIA DE LA INDEPENDENCIA	10	11	12	13 CUARTO CRECIENTE	14
15	16	17	18	19	20	21 LUNA LLENA
22	23	24	25	26	27	28 CUARTO MENGUANTE
29	30	31				

JULIO

Nacimientos y otras Efemérides

1/7/1946: Angioletta Corradini, astrofísica y científica planetaria italiana.

2/7/1876: Harriet Brooks, física canadiense famosa por sus investigaciones sobre transmutaciones nucleares y radiactividad.

4/7/1868: Henrietta Swan Leavitt, astrónoma estadounidense. Descubrió las estrellas variables cefeidas, en el Observatorio del Harvard College.

5/7/1996: Adila Binti Abdul Halim, nacida en Malasia, trabaja con datos de los detectores de fluorescencia como miembro de la colaboración australiana en Pierre Auger.

13/7: Tiina Suomijarvi, física finlandesa. Responsable de la Electrónica de los detectores de superficie.

14/7/1943: Maria Assumpció Català i Poch, matemática española.

15/7/1943: Jocelyn Bell Burnell, descubridora del primer púlsar con un radiotelescopio.

19/7/1921: Rosalyn Sussman, física estadounidense. Nobel en Fisiología y Medicina en 1977.

23/7/1928: Vera Florence Cooper Rubin, descubrió que las galaxias están compuestas principalmente de materia oscura.

25/7/1920: Rosalind Elsie Franklin, química y cristalógrafa británica. Su trabajo permitió la comprensión de las estructuras moleculares del ácido.

30/7/1947: María Mitchell, primera profesora de astronomía de Estados Unidos y tercera mujer en descubrir un cometa.

OBRA DE:

**ÁNGELES
VICTORIA
OLMEDO**

16 AÑOS
SAN RAFAEL
MENDOZA

JUNIO							JULIO							AGOSTO							
LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	
						1	2	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30	31		

El nombre de este mes proviene del emperador romano

CÉSAR AUGUSTO

AGOSTO 2024

En el año 8 a.C. el mes Sextilis pasó a llamarse Augustus, para conmemorar los logros y la grandeza del emperador Augusto. Esta decisión fue tomada para igualar la importancia de agosto con el mes de julio, que había sido nombrado en honor a Julio César.

CALENDARIOS con Historia...

CALENDARIO ISLÁMICO
Se utilizó desde el momento de la Hégira en el año 622 d.C. Está basado en ciclos lunares, 12 meses que comienzan con la luna nueva y al no tener en cuenta las estaciones solares, rotan a lo largo de las mismas.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
			1	2	3	4 LUNA NUEVA
5	6	7	8	9	10	11
12 CUARTO CRECIENTE	13	14	15	16	17 PASO A LA INMORTAL. DEL GRAL JOSÉ DE SAN MARTÍN	18
19 LUNA LLENA	20	21	22	23	24	25
26 CUARTO MENGUANTE	27	28	29	30	31	

OBRA DE:

**MARCOS
CARABAJAL**

**14 AÑOS
MALARGÜE
MENDOZA**

PIERRE
AUGER
OBSERVATORY

JULIO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

AGOSTO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

SEPTIEMBRE

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

" UNA NENA Y SUS EXPERIMENTOS "

MARCOS CARABAJAL

AGOSTO

Nacimientos y otras Efemérides

1/8/1818: María Mitchell, primera profesora de astronomía de EEUU y tercera mujer que descubre un cometa.

1/8/1952: Carola Dobrigkeit Chinellato, física representante de Brasil en el Consejo de la Colaboración Auger.

3/8/1890: Martha Betz Shapley, astrónoma estadounidense, conocida por su investigación sobre estrellas binarias eclipsantes.

5/8/1947: France A. Córdova, astrofísica y administradora estadounidense, ha publicado más de 150 artículos científicos.

8/8/1948: Svetlana Savitskaya, ingeniera y cosmonauta rusa. Primera mujer en realizar 2 viajes al espacio exterior.

8/8/1958: Beatriz García. Coordinadora de educación y difusión en el Observatorio Auger, período 2021-2024.

9/8/1961: Dorothea Klumpke, astrónoma estadounidense. Trabajó determinando la posición de estrellas a partir de placas fotográficas.

9/8/1933: Elinor Ostrom, politóloga estadounidense, primera mujer en recibir el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel.

12/8/1919: Margaret Burbidge, astrónoma inglesa ganadora del Premio de Ciencias Albert Einstein.

17/8/1936: Margaret Hamilton, matemática e ingeniera de sistemas que desarrolló el programa informático de navegación del Programa Espacial Apolo de la NASA.

El nombre de este mes proviene de la palabra latina

SEPTEM

SEPTIEMBRE

CALENDARIOS

con Historia...

Debe su nombre a su posición original en el calendario romano. En la antigua Roma, septiembre era el séptimo mes del año en el calendario romano primitivo, que comenzaba en marzo.

La palabra latina "septem", significa "siete".

2024

CALENDARIO PERSA
Es un calendario solar que ha sido utilizado históricamente en lo que actualmente es la República de Irán. Está dividido en 12 meses y al igual que el calendario gregoriano posee año bisiesto.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
						1
2 LUNA NUEVA	3	4	5	6	7	8
9	10	11 CUARTO CRECIENTE	12	13	14	15
16	17 LUNA LLENA	18	19	20	21	22
23	24 CUARTO MENGUANTE	25	26	27	28	29
30						

El nombre de este mes proviene de la palabra latina **OCTO**

OCTUBRE

2024

CALENDARIOS *con Historia...*

Esta palabra significa "ocho". En el calendario romano original, octubre era el octavo mes del año, ya que el año romano primitivo comenzaba en marzo. Aunque pasó a ser el décimo mes en el calendario que utilizamos, conserva su raíz en el número ocho.

CALENDARIO ETÍOPE
Basado en el año solar: El calendario etíope tiene 13 meses. Doce de estos meses tienen 30 días cada uno, y el decimotercer mes tiene 5 o 6 días adicionales, dependiendo de si es un año bisiesto o no. El año nuevo comienza el 11 de septiembre.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	1	● 2 LUNA NUEVA	3	4	5	6
7	8	9	◐ 10 CUARTO CRECIENTE	11 FERIADO CON FINES TURÍSTICOS	12 DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL	13
14	15	16	○ 17 LUNA LLENA	18	19	20
21	22	23	◑ 24 CUARTO MENGUANTE	25	26	27
28	29	30	31			

OBRA DE:

SANTIAGO ÁVILA

14 AÑOS
LA PLATA
BUENOS AIRES

SEPTIEMBRE

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SÁB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

OCTUBRE

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SÁB	DOM
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

NOVIEMBRE

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SÁB	DOM
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OCTUBRE

Nacimientos y otras Efemérides

8/10: Chloé Gaudu, miembro del grupo dedicado al estudio de las lluvias atmosféricas.

17/10/1956: Mae Jemison, ingeniera y astronauta afroamericana que estudió los efectos de la gravedad cero a bordo del Endeavour.

18/10/1868: Isabelle Stone, física estadounidense. Una de las fundadoras de la American Physical Society, fue la primera mujer en obtener un doctorado en Física en los Estados Unidos.

20/10/1942: Christiane Nüsslein-Volhard, bióloga alemana. Ganadora del Premio Nobel de Medicina en 1995 por su investigación en la identificación de genes involucrados en el desarrollo de embriones de la mosca de la fruta.

25/10/1916: Georgeanne Caughlan, astrofísica estadounidense conocida por su trabajo sobre la generación de energía estelar y sus aportes a la teoría de la nucleosíntesis.

29/10/1960: Fabiola Gianotti, física de partículas italiana. Portavoz del experimento ATLAS en el Gran Colisionador de Hadrones.

30/10/1938: Marina Evseevna Ratner, matemática rusa. Especialista en teoría ergódica, varios teoremas de esta rama llevan su nombre.

El nombre de este mes proviene de la palabra latina

NOVEM

NOVIEMBRE

CALENDARIOS

con Historia...

Novem, significa *nueve*. En el calendario romano original, noviembre era el noveno mes del año. Con la adición de enero y febrero al principio del calendario, noviembre pasó a ser el undécimo mes en el calendario gregoriano, pero conservó su nombre original.

2024

CALENDARIO JAPONÉS
Es un sistema de medición del tiempo que se utiliza en Japón junto con el calendario gregoriano. Está basado en la era imperial japonesa y tiene su propio método de contar los años, aunque para asuntos oficiales, se emplea el calendario gregoriano.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

4

5

6

7

1

LUNA NUEVA

2

3

11

12

13

14

15

LUNA LLENA

16

17

18

FERIADO POR DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL (20/11)

19

20

21

22

CUARTO MENGUANTE

23

24

25

26

27

28

29

30

NOVIEMBRE

Nacimientos y otras Efemérides

3/11/1952: *Elisa Felicitas Arias*, astrónoma argentina que trabajaba como jefe de computación, mantenimiento y difusión del Tiempo universal coordinado en la Oficina Internacional de Pesas y Medida.

7/11/1867: *Maria Salomea Sklodowska-Curie* Acuñó el término radioactividad y fue la primera persona en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades: Física en 1903 y Química en 1911.

7/11/1878: *Lise Meitner*, física que contribuyó al descubrimiento de la fisión nuclear. Su colega Otto Hahn recibiría el Nobel por ello y Lisa, mujer y judía, sería ignorada. El elemento con número 109 de la tabla periódica recibió el nombre meitnerio como homenaje.

11/11/1930: *Mildred Desselhaus*, física estadounidense. Es conocida como la reina de la ciencia del carbón por sus notables trabajos sobre grafito.

17/11/1972: *Rossella Carusso* Líder de tareas del programa "Operaciones y Desempeño a Largo Plazo".

21/11/1885: *Edmée Chandon*, primera astrónoma profesional francesa.

26/11/1948: *Elizabeth Helen Blackburn*, bioquímica australiana, descubridora de la telomerasa, una enzima que forma los telómeros durante la duplicación del ADN. Recibió el Premio Nobel en 2009.

OBRA DE:

BLADIMIR
FELIPE
ROMERO

6 AÑOS
 MALARGÜE
 MENDOZA

OCTUBRE							NOVIEMBRE							DICIEMBRE							
LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM	
						6						1	2	3							1
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29	
														30	31						

El nombre de este mes proviene de la palabra latina **DECEM**

DICIEMBRE

CALENDARIOS *con Historia...*

Su nombre significa diez. Al igual que los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre; dejó su orden original, pero conservó el nombre, luego de las reformas que se efectuaron en el calendario juliano.

CALENDARIO GREGORIANO es el calendario solar utilizado en la mayoría de los países del mundo en la actualidad para propósitos civiles, comerciales y administrativos. Fue introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582.

2024

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
						1 LUNA NUEVA
2	3	4	5	6	7	8 INMACULADA CONCEPCION
9	10	11	12	13	14	15 LUNA LLENA
16	17	18	19	20	21	22 CUARTO MENGUANTE
23	24	25 NAVIDAD	26	27	28	29
30 LUNA NUEVA	31					

OBRA DE:

**TOMÁS
SBONA**

14 AÑOS
MALARGÜE
MENDOZA

NOVIEMBRE

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

DICIEMBRE

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

ENERO 25

LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

DICIEMBRE

Nacimientos y otras Efemérides

5/12/1992: Eleonora Guido, miembro del grupo que investiga en detección de partículas neutras.

8/12/1919: Kateryna Yushchenko, informática ucraniana. Trabajó en teoría de la probabilidad, lenguajes algorítmicos y de programación.

10/12/1815: Ada Lovelace, matemática, informática y escritora británica. Es considerada como la primera programadora del mundo.

11/12/1863: Annie Jump Cannon, astrónoma estadounidense. También estudió matemáticas, biología y física. Sentó las bases de la clasificación espectral de las estrellas.

11/12/1909: Toshiko Yuasa, primera mujer física japonesa.

17/12/1706: Emilie du Châtelet, matemática y física que tradujo los Principia de Newton al francés, divulgando sus ideas en Europa.

21/12/1922: Cécile DeWitt-Morette, matemática y física francesa. Dirigió una expedición a Mauritania para confirmar que la trayectoria de la luz se curva según la teoría de la relatividad general.

26/12/1780: Mary Fairfax Greig Somerville, Propuso la existencia de un planeta que alteraba la órbita de Urano (Neptuno).

28/12/1956: Teresa Rodrigo Anoro, física fundamental en el descubrimiento del bosón de Higgs en el año 2012.

30/12/1930: Tu Youyou, científica, médica y química farmacéutica china, conocida por descubrir la artemisinina.

Mujeres y Niñas en la Ciencia

OBSERVATORIO
PIERRE
AUGER

CONICET

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Municipalidad de

MALARGÜE